

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Эгамбердиев С.С.

Докторант 1-го курса НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994997>

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические основы использования современных средств ИКТ, и обосновывается роль интерактивных методов в процессе изучения математики. Предлагаются основные направления развития интерактивных методов в процессе обучения математики.*

***Ключевые слова:** интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), интеграция ИКТ в процесс обучения, и личностно-ориентированная технология образования.*

Мы живем в эпоху информационных технологий, где интернет и социальные сети - данность нашего времени. Математика же является одним из основополагающих предметов. Роль математики в современной системе образования является бесспорно внушительной. Математика является не только мощным средством решения прикладных и профессиональных задач, но также и элементом общей культуры. Следовательно, математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую в системе средне-специального образования.

Качество же обучения в последнее время в данной дисциплине заметно снизилось. Как следствие происходит спад общего уровня образования не только точных наук, но и социальных и гуманитарных наук. Так как математика является способом мышления и инструментом доказательства.

Актуальным является повышения качества математического образования в школе, академических лицеях и вузе с использованием современных возможностей. Предметом нашей работы является: повышение качества математического образования в академических лицеях.

Изучение математики в настоящее время сопряжено с целым рядом особенностей, если не сказать трудностей развития образования. Как отмечается в ряде статей зарубежом, отмечается даже о кризисе математического образования. Причины его видятся в следующем:

- в изменении приоритетов в обществе и в науке – в настоящее время на фоне резкого падения интереса к науке в целом наблюдается рост приоритета гуманитарных наук;
- в сокращении количества уроков математики в обще-образовательных и средне-специальных учебных заведениях;
- в оторванности содержания математического образования от жизни;
- в малом воздействии на чувства и эмоции учащихся.

Сегодня остается открытым вопрос: «Как же наиболее эффективно использовать потенциальные возможности современных информационных и коммуникационных технологий при обучении школьников, в том числе, при обучении математике?». Поэтому методическая проблема, которую мы обсуждаем, это – «Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики».

Задачей образования является не только сообщение определенной суммы знаний учащимся, но и развитие у них познавательных интересов, творческого отношения к делу, стремления к самостоятельному «добыванию» и обогащению знаний и умений, применения их в своей практической деятельности. Главный труд наших ребят - это учение, и поэтому очень важно научить их разумно учиться. Общеизвестно, что математика является наиболее трудоемким учебным предметом, требующим от учащихся постоянной, кропотливой и значительной по объему самостоятельной работы, причем, весьма специфичной и разнообразной. Поэтому одной из главных задач учителя математики является формирование и развитие навыков изучения математики, элементов культуры учения и мышления. Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать качественным учебно-воспитательный процесс, мы активно используем информационные технологии. Работа с компьютером формирует у учащихся более высокий уровень самообразовательных навыков и умений – анализа и структурирования получаемой информации. При этом следует обратить внимание, что новые средства обучения позволяют органично сочетать информационно – коммуникативные, личностно – ориентированные технологии с методами творческой и поисковой деятельности. Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является неотъемлемой частью обучения математики. Общеизвестно, что использование компьютерных технологий в образовании неизбежно, поскольку существенно повышается эффективность обучения и качество формирующихся знаний и умений.

Цели и задачи использования ИКТ. Цели использования компьютера на уроках математики следующие: развитие межпредметных связей математики и информатики; формирование компьютерной грамотности; развитие самостоятельной работы учащихся на уроке; реализация индивидуального, личностно-ориентированного подхода.

Наши задачи как учителей математики следующие:

- обеспечить фундаментальную математическую подготовку детей;
- формировать информационную и методическую культуру, творческий стиль деятельности учащихся;
- подготовить учащихся использовать информационные технологии при обучении математики.

Применение ИКТ на уроках математики дает возможность учителю сократить время на изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности – познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся.

Процесс организации обучения школьников с использованием ИКТ позволяет:

- сделать учебный процесс интересным;
- эффективно решать проблему наглядности обучения математики;
- индивидуализировать процесс обучения математики за счет наличия разноуровневых заданий;
- раскрепостить учеников при ответе на вопросы, в результате чего совершенствуются навыки самоконтроля;
- осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность

(моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем самым у учащихся творческую активность.

Возможности компьютера, при использовании адаптированных к нему дополнительных технологий: программных продуктов, Интернета, сетевого и демонстрационного оборудования, составляют материальную базу информационно-коммуникативных технологий.

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в изучении материала с использованием ИКТ повышают эффективность обучения:

— графика и мультипликация помогают ученикам понимать сложные логические математические построения, сознательно и самостоятельно выявлять свойства функций по графику, воображать геометрические фигуры;

— возможности, предоставляемые ученикам, манипулировать (исследовать) различными объектами на экране дисплея, изменять скорость их движения, размер, цвет и т. д. позволяют детям усваивать учебный материал с наиболее полным использованием органом чувств и коммуникативных связей головного мозга.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для учащегося он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, тренажера и тренера.

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения путем активного диалога учащихся с компьютером, разнообразием и красочностью информации, путем ориентации учения на успех (позволяет довести решение любой задачи, опираясь на необходимую помощь), используя игровой фон общения человека с машиной.

В своей практике мы планируем использовать следующие современные образовательные технологии или их элементы.

Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития индивидуальных способностей студентов.

Технология уровневой дифференциации. Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в аудитории, создают условия для продвижения учащихся в учебе в соответствии с их возможностями. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации.

Деятельностный и проблемно-поисковый способ обучения. Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет нацелить их на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке мы создаем с помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Проблемные ситуации можно использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле.

REFERENCES

1. Митенев Ю.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении математике // Среднее профессиональное образование. 2011. № 6. С. 19-20.
2. Умид Якубов “Продолжатели узбекской школы математики” <http://uza.uz/ru/society/prodolzhately-uzbekskoi-shkoly-matematiki-19.01.2010-9127>
3. Столяр А. А. Педагогика математики. 1986 г.
4. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
5. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
6. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
7. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
8. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
9. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
10. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
11. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS’PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
12. Маликова, Д. (2021). UMUM TA’LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO‘LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.